

Un chant d'amour

*Lucas Ramon Porto de Assis**

Étudiant du cours en Lettres Langue Portugaise et Langue Française à l'Université Fédérale de Campina Grande, au 3^{ème} semestre.

 <https://orcid.org/0000-0001-6081-7707>

Reçu le 22 nov. 2022. **Approuvé** le 23 nov. 2022.

Comment citer ce poème:

ASSIS, L. R. P. Un chant d'amour. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. Spécial, p. 284-285, nov. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8072751>

Je t'aime, c'est ça !

Je ne peux pas

Vivre sans toi.

Je t'aime, c'est vrai !

Je t'ai juré.

À jamais t'aimer.

Je t'aime, c'est tout !

Et j'aime beaucoup,

Tes yeux surtout !

Je t'aime, je t'aime !

La muse, la femme

De tous mes poèmes.

Je t'aime, c'est ça !

T'es tout pour moi,

*

lucasramon2009@hotmail.com

Chère Vitoria.

Je t'aime, c'est vrai !

J'aime tes cheveux,

De fils parfumés.

Je t'aime, c'est tout !

Je s'rais toujours

Gentil, jaloux.

Je t'aime, je t'aime !

Princesse suprême,

Plus belle qu'Hélène.

Je t'aime ... je meurs !

Écoute ton chanteur,

Qui chante avec le cœur !